

Bahnen auf Rotationskörperschalen im
reibunglosen Fall ohne Medium und mit nicht
konstanter Winkelgeschwindigkeit im homogenen
Feld

Harald Schröer

2015

Inhaltsverzeichnis

1	Aufstellung der grundlegenden Gleichungen	1
2	Lösungen zu den Differentialgleichungen	5
3	Der Paraboloid	7
4	Die Kugel	9

1 Aufstellung der grundlegenden Gleichungen

g = Schwerebeschleunigung

$w(t)$ = Winkelgeschwindigkeit, abhängig von der Zeit t .

$\vec{x} \in \mathbb{R}^3$

$z = h(r)$ ist konvexe Funktion mit stetiger 2. Ableitung (2 mal stetig differenzierbar und $h''(r) \geq 0$). Diese Voraussetzung dient zur Vermeidung von „Wurfbahnen“.

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ h(r) \end{pmatrix} \quad \frac{d}{dt} \varphi(t) = \dot{\varphi}(t)$$

$$h'(r) := \frac{\partial h}{\partial r}(r) \quad h''(r) := \frac{\partial^2 h}{\partial r^2}(r)$$

Wir bilden die Ableitung nach der Zeit:

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \begin{pmatrix} \dot{r} \cos \varphi - r \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} \\ \dot{r} \sin \varphi + r \cos \varphi \cdot \dot{\varphi} \\ h'(r) \cdot \dot{r} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\vec{x}}{dt} \right)^2 &= (\dot{r} \cos \varphi - r \sin \varphi \cdot \dot{\varphi})^2 + (\dot{r} \sin \varphi + r \cos \varphi \cdot \dot{\varphi})^2 + (h'(r) \cdot \dot{r})^2 \\ &= \dot{r}^2 \cos^2 \varphi - 2r\dot{r} \cos \varphi \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} + r^2 \sin^2 \varphi \cdot \dot{\varphi}^2 \\ &\quad + \dot{r}^2 \sin^2 \varphi + 2r\dot{r} \sin \varphi \cos \varphi \cdot \dot{\varphi} + r^2 \cos^2 \varphi \cdot \dot{\varphi}^2 + h'(r)^2 \cdot \dot{r}^2 \end{aligned}$$

unter Verwendung von $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$:

$$= \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 + h'(r)^2 \cdot \dot{r}^2$$

also:

$$v^2 = \left(\frac{d\vec{x}}{dt} \right)^2 = \dot{r}^2 \cdot (1 + h'(r)^2) + r^2 \dot{\varphi}^2$$

$$\text{Kinetische Energie: } T = \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(\frac{d\vec{x}}{dt} \right)^2$$

m = Masse der Kugel auf der Rotationskörperschale

$$\text{Potentielle Energie} = V = +gz m = g \cdot h(r) \cdot m$$

$$\frac{\partial V}{\partial z} = gm = -F$$

Daher es liegt ein konservatives System vor. (vgl. Budo [2] §9.2 S.45 und §29.2 S.139)

Die 3 Nebenbedingungen

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ h(r) \end{pmatrix}$$

deuten auf ein **holonomes** System hin. (vgl. Budo [2] §31.2 S.148,149 Gl. (4))

Die Lagrangefunktion L ist dann nach Budo [2] §34.2 S.163:

$$L = T - V$$

$$L = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{r}^2 \cdot (1 + h'(r)^2) + r^2 \dot{\varphi}^2) - g \cdot h(r) \cdot m$$

Die Lagrange-Gleichung 2.Art lautet hier vgl. Budo [2] §34.2 S.162,163:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = 0$$

für konservative holonome Systeme.

r ist eine „generalisierte“ oder „allgemeine“ Koordinate vgl. Budo [2] §34.1 S.162 Gl. (3).

$$\frac{\partial L}{\partial r} = \frac{m}{2} \cdot (\dot{r}^2 \cdot 2h'(r) \cdot h''(r) + 2\dot{\varphi}^2 r) - g \cdot h'(r) \cdot m$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \frac{m}{2} \cdot (1 + h'(r)^2) \cdot 2\dot{r}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} &= \frac{m}{2} \cdot ((1 + h'(r)^2) \cdot 2\ddot{r} + 2h'(r)h''(r)\dot{r} \cdot 2 \cdot \dot{r}) \\ &= \frac{m}{2} \cdot (2 \cdot (1 + h'(r)^2) \cdot \ddot{r} + 4h'(r)h''(r)\dot{r}^2) \end{aligned}$$

also:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} \\ &= \frac{m}{2} \cdot (2 \cdot (1 + h'(r)^2) \cdot \ddot{r} + 4h'(r)h''(r) \cdot \dot{r}^2) \\ &\quad - \frac{m}{2} \cdot (2\dot{r}^2 h'(r)h''(r) + 2\dot{\varphi}^2 r) + g \cdot h'(r) \cdot m \end{aligned}$$

schließlich erhalten wir:

$$0 = (1 + h'(r)^2) \cdot \ddot{r} - w(t)^2 \cdot r + h'(r)h''(r) \cdot \dot{r}^2 + g \cdot h'(r) \quad (1)$$

mit $\dot{\phi} = w$ Das ist eine nicht lineare Differentialgleichung 2. Ordnung für $r(t)$.
 $h(t) = h(r(t))$

Umwandlung von (1) in ein Differentialgleichungssystem 1. Ordnung nach Forster [3] §10 S.99:

$$\dot{r} = a \quad (2)$$

$$0 = (1 + h'(r)^2) \cdot \dot{a} - w(t)^2 \cdot r + h'(r)h''(r)a^2 + g \cdot h'(r)$$

Das sind 2 Differentialgleichungen 1. Ordnung für die Unbekannten a und r .

Spezialfall: r, w konstant, aus (1) erhalten wir:

$$0 = g \cdot h'(r) - w^2 \cdot r$$

umgeformt:

$$w^2 = \frac{g \cdot h'(r)}{r}$$

Das ist eine bekannte Formel für die Winkelgeschwindigkeit vgl. Schröder [7]. Für den allgemeinen Fall gilt allerdings:

$$|\vec{v}| = \sqrt{\dot{r}^2 \cdot (1 + h'(r)^2) + r^2 \cdot w(t)^2}$$

Im Fall $r = \text{const.}$ folgt $v = r \cdot w$ dabei ist auch w konstant. Zu Gleichung (1) gibt es evt. neben dieser Lösung noch weitere Lösungen, bei denen r nicht zeitlich konstant ist.

Die Kugelschale:

R ist der Kugelradius

$$h(r) = R - \sqrt{R^2 - r^2}$$

$$h'(r) = \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}} \quad h''(r) = \frac{R^2}{(R^2 - r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Aus (1) folgt dann die Differentialgleichung für die Kugel:

$$0 = \left(1 + \frac{r^2}{R^2 - r^2}\right) \cdot \ddot{r} - w^2 r + \frac{r R^2 \dot{r}^2}{(R^2 - r^2)^2} + \frac{g r}{\sqrt{R^2 - r^2}} \quad (3)$$

Auch diese Differentialgleichung kann in 2 Differentialgleichungen erster Ordnung umgewandelt werden.

2 Lösungen zu den Differentialgleichungen

Das Gleichungssystem (2) kann nach Kamke [6] §2 6.3 S.38 durch einen Potenzreihenansatz gelöst werden. Wenn die Winkelgeschwindigkeit w nicht zeitlich konstant ist, gibt es offenbar keine weitere Möglichkeit (2) oder (1) zu einer allgemeinen Funktion $h(r)$ exakt zu lösen.

Sei also nun w **zeitlich konstant**. Dann kann die Differentialgleichung (1) auf eine Differentialgleichung erster Ordnung transformiert werden nach Kamke [6] §4 15.3(a) S.68.

$$\rho(r) := \dot{r}(t(r)) \quad \dot{r} \neq 0$$

$$\rho'(r) := \frac{\partial \rho(r)}{\partial r} = \ddot{r}(t(r)) \cdot \frac{dt(r)}{dr}$$

Umkehrregel:

$$= \ddot{r}(t(r)) \cdot \frac{1}{\frac{dr(t)}{dt}} = \frac{\ddot{r}(t(r))}{\frac{dr(t(r))}{dt}} = \frac{\ddot{r}(t(r))}{\rho(r)}$$

Daraus folgt:

$$\ddot{r}(t(r)) = \rho'(r) \cdot \rho(r) \quad \text{oder} \quad \ddot{r} = \rho \cdot \rho'$$

Aus (1) erhalten wir dann mit dieser Transformation:

$$0 = (1 + h'(r)^2) \cdot \rho \rho' - w^2 r + h'(r) h''(r) \rho^2 + g \cdot h'(r) \quad (4)$$

Gesucht ist $\rho(r)$.

Danach ist noch $\dot{r}(t) = \rho(r)$ nach $r(t)$ zu lösen.

Separation der Variablen:

$$\frac{dr}{dt} = \rho(r) \quad \Rightarrow \quad t = \int_{r_0}^r \frac{d\bar{r}}{\rho(\bar{r})} + c$$

z.B. nach Forster [4] §11 Satz 1 S.111,112 c ist Integrationskonstante. Nun behandeln wir die Differentialgleichung 1.Ordnung:

$$\rho'(r) = \frac{w^2 r - h'(r)h''(r)\rho^2 - g \cdot h'(r)}{(1 + h'(r)^2) \cdot \rho}$$

Zerlegung:

$$\rho'(r) = k(r) \cdot \frac{1}{\rho} - f(r) \cdot \rho$$

mit:

$$\frac{w^2 r - g \cdot h'(r)}{1 + h'(r)^2} := k(r) \quad \frac{h'(r)h''(r)}{1 + h'(r)^2} := f(r)$$

also:

$$\rho'(r) + f(r)\rho - k(r) \cdot \frac{1}{\rho} = 0 \quad (5)$$

Das ist eine Bernoulli-Differentialgleichung mit Exponent -1 vgl. Kamke [6] §1 4.5 S.19.

In der Form $\rho\rho' = k(r) - f(r)\rho^2$ kann diese Gleichung auch als Abelsche Differentialgleichung 2.Art (vgl. Kamke [6] §1 4.11(a) S.26,27) betrachtet werden, die aber nur mit hohem Aufwand evt. gelöst werden kann.

Dann wird in Kamke [6] §1 4.14 S.29 eine weitere Methode beschrieben, mit der diese Differentialgleichung evt. auch gelöst werden kann.

Hier soll nun die Differentialgleichung als Bernoulli-Differentialgleichung weiterbehandelt werden. ($\alpha = -1$)

$$z(r) = \rho^{1-\alpha}(r) = \rho(r)^2$$
$$\rho = z^{\frac{1}{2}} \quad \rho' = \frac{1}{2} \cdot z^{-\frac{1}{2}} \cdot z'$$

Einsetzen in die Bernoulli-Differentialgleichung:

$$\frac{1}{2} \cdot z^{-\frac{1}{2}} z' = z^{-\frac{1}{2}} \cdot k(r) - f(r)z^{\frac{1}{2}}$$

wir bekommen mit:

$$z' = 2 \cdot k(r) - 2 \cdot f(r) \cdot z$$

eine lineare Differentialgleichung

Nach Forster [4] §11 S.116 Satz 3 gilt für die Lösung $z(r)$:

$$z(r) = \varphi(r) \cdot \left(c + \int_{r_0}^r \varphi(\bar{r})^{-1} \cdot 2 \cdot k(\bar{r}) d\bar{r} \right)$$

mit

$$\varphi(r) := \exp \left(- \int_{r_0}^r 2 \cdot f(\bar{r}) d\bar{r} \right) \quad \text{und} \quad c = z(r_0)$$

also:

$$z(r) = \varphi(r) \cdot \left(c + 2 \cdot \int_{r_0}^r \frac{k(\bar{r})}{\varphi(\bar{r})} d\bar{r} \right)$$

wir erhalten:

$$\rho = z^{\frac{1}{2}} = \left(\varphi(r) \cdot \left(c + 2 \cdot \int_{r_0}^r \frac{k(\bar{r})}{\varphi(\bar{r})} d\bar{r} \right) \right)^{\frac{1}{2}}$$

Außerdem gilt wie vorher gezeigt:

$$t = \int_{r_0}^r \frac{d\bar{r}}{\rho(\bar{r})} + c \quad \text{oder} \quad \dot{r}(t) = \rho(r)$$

Daraus folgt $t(r)$ oder $r(t)$ also eine Lösung mit 3 Integralen.

3 Der Paraboloid

Auch für den Paraboloiden kann der Fall Winkelgeschwindigkeit = w nicht zeitlich konstant nur wie der allgemeine Fall $h(r)$ behandelt werden. Ist die Winkelgeschwindigkeit jedoch zeitlich konstant, kann eine erhebliche Vereinfachung vorgenommen werden.

$a \in R$ Dimension von a ist Meter⁻¹

$$h(r) = ar^2 \quad h'(r) = 2ar \quad h''(r) = 2a$$

Aus (1) bekommen wir:

$$0 = (1 + 4a^2r^2) \cdot \ddot{r} - w^2r + 2ar \cdot 2a \cdot \dot{r}^2 + g \cdot 2ar$$

$$0 = (1 + 4a^2r^2) \cdot \ddot{r} - r \cdot (w^2 - 2ga) + 4\dot{r}^2a^2r$$

Wir multiplizieren mit dem integrierenden Faktor $\dot{r}$:

$$0 = (1 + 4a^2r^2) \cdot \dot{r}\ddot{r} + 4\dot{r}^3a^2r - \dot{r}r \cdot (w^2 - 2ga)$$

nach Produktregel und Summenregel: $w = \text{const.}$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{r}^2}{2} \cdot (1 + 4a^2r^2) - \frac{r^2}{2} \cdot (w^2 - 2ga) \right) = 0$$

daraus folgt:

$$\frac{\dot{r}^2}{2} \cdot (1 + 4a^2r^2) - \frac{r^2}{2} \cdot (w^2 - 2ga) = c = \text{const.}$$

mit $c \in \mathbb{R}$ umgeformt:

$$\dot{r}^2 = \frac{c + \frac{r^2}{2} \cdot (w^2 - 2ga)}{\frac{1}{2} \cdot (1 + 4a^2r^2)}$$

schließlich:

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2c + r^2 \cdot (w^2 - 2ga)}{1 + 4a^2r^2}} =: g(r)$$

Separation der Variablen ergibt z.B. nach Forster [4] §11 Satz 1 S. 111,112:

$$t = \int_{r_0}^r \frac{d\bar{r}}{g(\bar{r})} + c_1 \quad c_1 = \text{Integrationskonstante}$$

$$\Rightarrow t - c_1 = \int_{r_0}^r \sqrt{\frac{1 + 4a^2\bar{r}^2}{2c + \bar{r}^2 \cdot (w^2 - 2ga)}} d\bar{r}$$

Daraus folgt $t(r)$ oder $r(t)$.

Der Vorteil ist, daß bei konstanter Winkelgeschwindigkeit nur ein Integral auftritt, das allerdings numerisch berechnet werden muß.

4 Die Kugel

Nun soll die Lösung für die Kugel so weit wie möglich ausgerechnet werden.

$$h(r) = R - \sqrt{R^2 - r^2} \quad h'(r) = \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}} \quad h''(r) = \frac{R^2}{(R^2 - r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

nach der allgemeinen Formel für $f(r)$: $w = \text{const.}$

$$\begin{aligned} \int_{r_0}^r f(\bar{r}) d\bar{r} &= \int_{r_0}^r \frac{h'(\bar{r})h''(\bar{r})}{1 + h'(\bar{r})^2} d\bar{r} \\ &= \int_{r_0}^r \frac{\bar{r}R^2 d\bar{r}}{(R^2 - \bar{r}^2)^2 \cdot \left(1 + \frac{\bar{r}^2}{R^2 - \bar{r}^2}\right)} = \int_{r_0}^r \frac{\bar{r}R^2 d\bar{r}}{(R^2 - \bar{r}^2) \cdot (R^2 - \bar{r}^2 + \bar{r}^2)} \end{aligned}$$

z.B. nach Gröbner [5] Abschnitt 15 S.17 Nr. 21g ist:

$$\int_{r_0}^r f(\bar{r}) d\bar{r} = \int_{r_0}^r \frac{\bar{r}}{R^2 - \bar{r}^2} d\bar{r} = \left[-\frac{1}{2} \cdot \ln(R^2 - \bar{r}^2) \right]_{r_0}^r$$

also folgt:

$$\varphi(r) = \exp \left(-2 \cdot \int_{r_0}^r f(\bar{r}) d\bar{r} \right) = (R^2 - r^2) \cdot c_2$$

$c_2 = \text{Integrationskonstante}$

$$\begin{aligned} k(r) &= \frac{w^2 r - g \cdot h'(r)}{1 + h'(r)^2} = \frac{w^2 r - \frac{gr}{\sqrt{R^2 - r^2}}}{1 + \frac{r^2}{R^2 - r^2}} \\ &= \frac{\left(\frac{w^2 r \cdot \sqrt{R^2 - r^2} - gr}{\sqrt{R^2 - r^2}} \right)}{\left(\frac{R^2}{R^2 - r^2} \right)} = \frac{w^2 r \cdot \sqrt{R^2 - r^2} - gr}{R^2} \cdot \sqrt{R^2 - r^2} \\ &= \frac{r}{R^2} \cdot ((R^2 - r^2) \cdot w^2 - g \cdot \sqrt{R^2 - r^2}) \end{aligned}$$

wir berechnen:

$$\frac{k(r)}{\varphi(r)} = \frac{\frac{r}{R^2} \cdot ((R^2 - r^2) \cdot w^2 - g \cdot \sqrt{R^2 - r^2})}{c_2 \cdot (R^2 - r^2)} = \frac{1}{c_2} \cdot \left(\frac{rw^2}{R^2} - \frac{g}{R^2} \cdot \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}} \right)$$

Integration z.B. nach Gröbner [5] Abschnitt 236 S.51 Nr. 5b:

$$\int_{r_0}^r \frac{k(\bar{r})}{\varphi(\bar{r})} d\bar{r} = \frac{1}{c_2} \cdot \left[\frac{w^2 \bar{r}^2}{2R^2} + \frac{g}{R^2} \cdot \sqrt{R^2 - \bar{r}^2} \right]_{r_0}^r$$

Als Lösung erhalten wir schließlich:

$$\rho(r) = \left(\varphi(r) \cdot \left(c + 2 \cdot \int_{r_0}^r \frac{k(\bar{r})}{\varphi(\bar{r})} d\bar{r} \right) \right)^{\frac{1}{2}}$$
$$t = \int_{r_0}^r \frac{d\bar{r}}{\rho(\bar{r})} + c$$

Daher es entsteht aus der allgemeinen Lösung mit 3 Integralen eine Lösung mit einem Integral. Dieses Integral muß allerdings numerisch bestimmt werden.

Der Fall nicht zeitlich konstanter Winkelgeschwindigkeit kann auch bei der Kugel nur wie der allgemeine Fall behandelt werden.

Mit der Lösung $r(t)$ kann man durch $\gamma = \arcsin \frac{r(t)}{R}$ auf die zeitliche Höhenwinkel-funktion schließen.

Literatur

- [1] Bruno Assmann „Technische Mechanik“ Band 1 Oldenbourg Verlag 12. Auflage München 1991
- [2] A Budo „Theoretische Mechanik“ 10. Auflage VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1980
- [3] Otto Forster „Analysis 2“ 5. Auflage 1984 Vieweg Verlag Braunschweig
- [4] Wolfgang Gröbner und Nikolaus Hofreiter „Integraltafel Erster Teil“ 5. Auflage 1975 Springer Verlag Wien
- [5] Erich Kamke „Differentialgleichungen: Lösungsmethoden und Lösungen“ Band 1 10. Auflage Teubner Verlag Stuttgart 1983
- [6] Arnold Sommerfeld „Mechanik“ Band 1 Verlag Harri Deutsch 8. Auflage Frankfurt am Main 1977
- [7] Harald Schröder „Bahnen mit konstanter Geschwindigkeit auf Rotationskörperschalen“ 2015